

NAY CHOLG'USI IJROCHILIK SAN'ATI TARIXI VA RIVOJLANISH JARAYONI.

Maxkamjanov Samandar Qodir o'g'li

Namangan davlat universiteti talabasi

Ibrohimov Azizbek Ismonjon o'g'li

Namangan davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7652661>

Annotatsiya: Har bir xalq o'zining milliy musiqiy merosini sevsa, ajdodlar an'anasini ardoqlasa, uni munosib tarzda o'zlashtirsa va qadriga etsa, o'zga xalqlar san'atini ham baholay oladi. Zero, bizgacha etib kelgan musiqiy an'analar avlodlar zanjirining mustahkamligidan dalolatdir. Bu borada xalqimizning ma'naviy boyligi bo'lgan milliy cholg'ular tarixi, yasalishi va sayqal topishiga mansub cholg'ulari hozirgacha o'zining badiiy va estetik imkoniyatlarini yuqori darajada saqlab kelayotganligini alohida ta'kidlab o'tish joiz. Ularni o'rganish, tadqiq etish va kelajak avlodlarga etkazish zamonamizning talab va ehtiyojida bo'lgan dolzarb masalalardan biridir, shuningdek, noyob nay sozini ham.

Kalit so'zlar: Madaniyat, cholg'u, milliy musiqa, xalq, ijrochilik.

Аннотация: Каждый народ может оценить искусство других народов, если он любит свое национальное музыкальное наследие, чтит традиции своих предков, присваивает и ценит его. Ведь дошедшие до нас музыкальные традиции являются доказательством прочности цепи поколений. В этой связи стоит отметить, что история, производство и полировка национальных музыкальных инструментов, являющихся духовным достоянием нашего народа, сохранили на высоком уровне их художественно-эстетический потенциал. Изучение, исследование и передача их будущим поколениям – одна из актуальных проблем современности, как и уникальное звучание флейты.

Ключевые слова: Культура, музыкальные инструменты, национальная музыка, фольклор, исполнительство.

Annotation: Every nation can appreciate the art of other nations if it loves its national musical heritage, honors the traditions of its ancestors, appropriates and appreciates it. After all, the musical traditions that have reached us are proof of the strength of the chain of generations. In this regard, it is worth noting that the history, production and polishing of national musical instruments, which are the spiritual wealth of our people, have preserved their artistic and aesthetic potential at a high level. Studying, researching and passing them on to future

generations is one of the urgent issues of our time, as well as the unique sound of the flute.

Keywords: Culture, musical instruments, national music, folk, performance.

Ma'lumki, o'zbek xalqining musiqiy madaniyati milliy cholg'ularga boy bo'lib, tanbur, dutor, g'ijjak, nay, qo'shnay, surnay, chang, qonun, ud, rubob, doira va nog'ora kabi cholg'ular o'zining mukammalligi bilan mohir ijrochilar amaliyotida munosib o'rin topgan. Chunki har bir cholg'u o'zining shakllanish tarixi, ijro imkoniyatlari, betakror, jozibali sadolanishi va muhlislariga ega. Ularning barcha siru-sinoatlarini ilmiy-nazariy tadqiq etish va yosh avlodga etkazish har bir murabbiyning muqaddas burchidir.

Musiqiy cholg'ular xalqlarining moddiy hamda ma'naviy boyligidir. Chunonchi, har bir xalq o'z milliy me'rosi, davirlar osha yuzaga kelgan an'alarini milliy ohanglar orqali tarannum etuvchi va xalqning milliy ma'naviyatiga xos yaratilgan Amaliy san'at namunalari orqali ularga mos keluvchi cholg'u asboblari egadirlar. O'zbek musiqiy cholg'ular olami bu xususda ma'nan va moddiy nuqtaiy nazardan boy hamda rang-barang ekanligini e'tirof etib olish lozimdir. Qolaversa, qaysikiy xalqning ma'naviyati Yuksak bo'lsa, uning tarixi va unga mos me'rosi ham ulkandir.

O'zbekistonda ijrochilik amaliyotida foydalanib kelinayotgan milliy musiqa cholg'ularining 30 tadan ortiq turlari mavjud. Shulardan 18 nomdagi musiqiy cholg'ular XX asrning 40-yillaridan keyin professor A.I.Petrosyans boshchiligidagi bir guruh mutaxassislar va soz ustalari bilan hamkorlikda takomillashtirilgan musiqiy cholg'ular bo'lib, konsert sahnalarida yakkanavozlik sifatida, shu bilan birga, asosan orkestr va ko'p ovozli ansambllarda foydalanish uchun mo'ljallangandir. Bu muqaddam mavjud bo'lgan milliy musiqiy cholg'ularning shaklini yiriklashtirish yoki kichikroq ko'rinishga keltirish asosida yaratilgan bo'lib, o'sha cholg'u oilasini yaratish ustida olib borilgan tajribalar edi, natijada nay, chang, rubob, dutor, g'ijjak cholg'ularining oilasi dunyoga keldi. [3]

Nay - qadimiy puflama o'zbek xalq musiqa asbobi. Nay O'zbekistonda keng tarqalgan bo'lib, ansamblda, o'zbek xalq asboblari orkestrida muhim o'rin tutadi, yakka holda ham chalinadi. Ovoz hajmi kengligidan xalq kuylarida, maqomlarda qo'llaniladi. Tovushi baland bo'lganidan ansamblda ko'proq boshlovchilik vazifasini ham bajara oladi. Barmoqlar bilan berkitiladigan olti teshikchadan iborat diatonik tovushqatoriga ega. Umumiy ovoz hajmi birinchi oktavadagi lya dan to'rtinchi oktavadagi re ga qadar. [1.]

Notalar skripka kalitida eshitilganicha yoziladi. Barmoqlar bilan teshikchalarni to'la yo yarim berkitish va turlicha puflash yo'li bilan baland, past tovushlar chiqaziladi. Nayni puflaydigan va barmoqlar bilan bosiladigan birinchi teshikcha o'rtasida yana bir teshikcha bo'lib, bunga yupqa qog'oz yopishtiriladi, buni asosan xitoylik ijrochilar qo'llashadi.

Xitoyda nay g'arovdan yasali, o'sha teshikchani g'arovdan chiqadigan yupqa parda bilan yopishadi. Bu tovushni to'lqinlatib chiqazishga yordam beradi. Nayning ikkinchi uchida doimiy ochiq turadigan to'rtta teshikcha (ikkisi ikki yonda, qolgan ikkisi ost tomonda) ayrim pardalardagi tovushlarni yumshatib berish uchun xizmat qiladi. Nayning umumiy uzunligi 500-600 mm. Nay yog'ochdan, g'arovdan va misdan yasali. Shunga ko'ra, "yog'och nay", "g'arov nay", "mis nay" deb atali. [4]

Nay cholg'usi hindlarning damli cholg'ular guruhida ham uchraydi. Bu cholg'u hindlarda BANSURIY deb nomlanadi.

Inson his-tuyg'ularini jumbushga keltiruvchi cholg'u sozlarining ichida shahnayi va bansuriy eng yuqori nufuzga ega. Chunki, ularni chalishda boshqa chog'ulardan farqli o'laroq, sozanda uchun nafasdek "hayot va mamot" manbaining o'zi ishtirok etadi. Ayni shu sababli shahnayi va bansuriyda ijro etilgan kuy, xuddi yo yurak sadosi yoki nidosidek eshitilsa kerak.

"Rigvedadan to atharvaveda va ularga doir keyingi adabiyotlarda, ya'ni brahmanlar, upanishadlar, puranlar va shikshada vina bilan birga ko'pincha nafas bilan chalinuvchi cholg'ularga juda yuqori baho berilgan".

Binobarin, "Natyashastra" dagi "vansh" yo "venu" cholg'ulariga munosabatni esa, shunday xulosalash mumkin.

"Nay tipidagi cholg'ular taxminan ikki ming yillar muqaddam ham xalq tomonidan ardoqlangan musiqa asbobi bo'lgan. Qadimda "venu", "vansh", yoki "vanshmi" deya atalgan sozlar bansuriyning aynan o'zidir. Faqat ularning nomidagi farqlanish-bu davr bilan yuz bergan o'zgarishlar natijasi, xolos".

Bansuriy shri-Krishna atribut-alomatlarining eng sarasi. Shuningdek, mamlakatning turli go'shalaridagi ibodatxona qoldiqlari yoki arxeologik qazilmalarda topilgan nay va uning sozandasi tasvirlari, bansuriyni, ta'rif joiz bo'lsa, hind xalqining qo'lidan tushmaydigan cholg'usi ekanligining hujjatli asosi. Va bu asosning ilk ibtidosi qadimiy Ajanta freskalarida ham o'z tasdig'ini topgan.

Bizga yuqoridan ma'lum bo'lgan 15- asrga doir "Sangit ratnakara" matnida "vanshi" to'g'risida to'la tafsilot berilib, uning o'n beshdan ziyod turi tavsiflangan.

Bansuriyani yasashda qo'yidagi ashyolardan foydalanish mumkin: bambuk, sandal yo yog'och, temir, bronza, kumush, oltin. Uning havo teshiklarining soni uzunligiga qarab turlicha. Qisqasi, bansuriyning xalq folklyor ansambllari va musiqadagi mavqei juda ham yuqori, zero u doim nazm va navo ahlining e'tiborida bo'lgan va shunday bo'lib qoladi.

Hindustani Flute

Tuzilishi:

1. Finger holes or melody holes – barmoq (yoki ohang) teshiklari.
2. Blowing hole – puflash teshigi. [2.]

Xulosa qilib aytganda, O'zbek xalqining o'z ildizlari qadim-qadim zamonlarga borib taqaladigan musiqa merosi bizning hozirgi kunlarimizda ham yangramoqda. Nayning ovozi yoqimli, kuchli va jozibalidir. Nay Tojikiston, Turkmaniston, Ozarbayjon, Eron va Janubiy Xitoyda ham qo'llaniladi. Nay O'zbekistonda keng tarqalgan bo'lganligi uchun ansamblda, o'zbek xalq cholg'u asboblari orkestrida muhim o'rin tutadi; yakka holda ham chalinadi. Nay cholg'usining siri ichida deb hisoblayman hatto Alisher Navoiy ham uni xayzaron deb ataganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qahhorov.T. Nay navosi, Toshkent, 2008, B. 8-10.
2. Abdurahmonov.R, Maxkamjonov.S. Nay sehri, Muharrir nashriyoti. – Toshkent, 2023, B. 9-10.
3. Toshmatov.O', Beknazarov.X. Cholg'ushunoslik, Toshkent, 2015, B. 46-48.
4. Raximov.Sh, Lutfullayev.A. Cholg'ushunoslik, Musiqa nashriyoti. – Toshkent, 2010, B. 8.